

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, UMA ALTERNATIVA PARA EXPORTAÇÃO DE CARGA VIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO

José Leonardo Dos Santos Nascimento¹, Patricia Carbonari Pantojo²

1 FATEC São Sebastião, São Sebastião - SP, Brasil, j.leonardo.ifsp@gmail.com.

2 FATEC São Sebastião, São Sebastião - SP, Brasil, patricia.pantojo.sp.gov.br.

RESUMO. O presente objeto de estudo irá esclarecer a relevância da Logística que é utilizada no transporte de carga viva e o monitoramento das operações realizadas, desde o transporte local até o embarque marítimo, desenvolvido no Porto de São Sebastião. Foi abordado nesta pesquisa o projeto de ampliação do Porto e como esta expansão influenciará na movimentação de bovinos do estado de São Paulo, assim como a representatividade do Brasil no cenário mundial de exportação de carne bovina, sua regulamentação e motivação. A pesquisa se embasa em dados fornecidos por órgãos governamentais e não governamentais que, conforme citados nas referências, acompanham e/ou fiscalizam a exportação de carne bovina e movimentação do gado brasileiro. O objetivo geral deste estudo será o de apresentar o porto de São Sebastião como alternativa de exportação de carga viva. A metodologia utilizada foi a partir de leituras de artigos, livros e sites específicos da área. Sendo assim, conclui-se que São Sebastião pode se tornar uma cidade modelo na exportação de boi em pé (Carga Viva) brasileiro.

Palavras-chave. Logística, Carga Viva, Porto de São Sebastião.

ABSTRACT. The present object of study will clarify the relevance of Logistics that is used in live cargo transportation and in the monitoring of the operations performed, from local transportation to maritime embarkation, developed in the Port of São Sebastião. This research addressed the Porto expansion project and how this expansion will influence the movement of cattle in the state of São Paulo, as well as the representativeness of Brazil in the world scenario of cattle exportation, its regulation and motivation. The research is based on data used by governmental and private agencies, that monitors and/ or inspect beef exports and movement of Brazilian cattle. The general objective of this study will be to present the Port of São Sebastião as a live cargo export alternative. The methodology used was from the readings of articles, books and websites used in the area. Therefore, conclude that São Sebastião can become a role model city in the Brazilian export of standing cattle (Live Cargo).

Keywords. Logistics, Live Cargo, Port of São Sebastião.

1. INTRODUÇÃO

A Companhia Docas de São Sebastião, de acordo com o portal oficial da empresa é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, localizada no litoral norte do Estado de São Paulo. Há anos realiza a movimentação de carga viva, portanto, milhares de unidades de gado passam pelo porto Sebastianense anualmente.

Segundo o USDA/FAO (*United States Department of Agriculture*), órgão americano que fiscaliza e analisa a pecuária mundial, o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo, que contabilizou em 2016 mais de 214 milhões de cabeças de gado, representando, aproximadamente 22% da quantidade mundial. Conforme o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (BRASIL,

2019) – MDIC, o país encerrou 2017 totalizando 400,66 mil cabeças exportadas, vivas, sendo este recorde histórico do país.

Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento (BRASIL, 2019), em 2017, o rebanho de bovinos do Estado de São Paulo somou mais de 11 milhões de cabeças, sendo o oitavo maior do país.

De acordo com Oliveira, Bortoli e Barcellos (2008, p. 2092), os consumidores modernos se interessam cada vez mais por produtos com um histórico de confiança e proporcionam maior satisfação, ou seja, o consumidor final está interessado em saber como o animal foi criado, alimentado e transportado. Com este crescimento exponencial da produção e com a demanda se tornando cada dia mais exigente, a logística no transporte de carga viva deve ser precisa para garantir as especificidades da carga e garantir seu transporte ao destino.

Nesta pesquisa será analisado o crescimento da exportação da gado vivo Brasileiro e como o Porto de São Sebastião pode ser um grande canal de exportação deste tipo de carga.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA

A *Council of Supply Chain Management Professionals* (CSCMP, 2010) define logística ou Gestão Logística como a parte da Cadeia de Abastecimento que é responsável por planejar, implementar e controlar o eficiente e eficaz fluxo direto e inverso, e as operações de armazenagem de bens, serviços e informação relacionada entre o ponto de origem e o ponto de consumo de forma a ir ao encontro dos requisitos/necessidades dos clientes. Ou seja, se trata de um estudo gerencial que utiliza dos recursos da cadeia de suprimentos para garantir que a carga saia da sua origem e vá até seu destino da forma mais rápida, menos dispendiosa e eficiente possível, garantindo a integridade da carga.

O planejamento logístico pode ser considerado um investimento de longo prazo, de maneira que o planejamento, ao reduzir gastos desnecessários, aumenta a lucratividade da operação. De acordo com Bodie et al. (2014) o investimento pode-se caracterizar-se pelo ato de emprestar dinheiro ou outros recursos no presente momento com a perspectiva de arrecadar benefícios no futuro.

Segundo Caixeta Filho e Martins (2001) “a logística, na qual o transporte é normalmente seu principal componente, é vista como a última fronteira para a redução de custos na empresa”. Desta forma, podemos ver a logística como um meio de estudo que visa maximizar o lucro de todas as operações, o transporte sendo em sua maioria o custo maior.

2.2 CARGA VIVA

Segundo o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento (BRASIL, 2019), todo tipo de animal quando transportado ainda vivo é qualificado como carga viva. E é considerado um dos mais delicados e difíceis de realizar. O transporte da carga viva exige preparo e técnico em todas as etapas da operação. Todos os envolvidos devem estar cientes das necessidades e das medidas de segurança em relação a carga. Pois, com uma boa Gestão de Risco, e seguindo as instruções pré-estabelecidas, a carga chegará intacta ao seu destino.

De acordo com Ghizzoni (2018), recentemente o transporte de carga viva passou a ter novas regras na legislação, Isso porque grupos ambientalistas exigiram que criadores e empresas de alimentos adotassem boas práticas para garantir o bem-estar dos animais durante o trajeto.

2.3 PRINCIPAIS DESTINOS

Em contexto global, segundo a USDA (*United States Department of Agriculture*), o Estados Unidos é o maior comprador de boi vivo do mundo, somando mais de 1 milhão e 800 mil cabeças apenas em 2017. É seguido por Turquia e Egito, que importaram, respectivamente 890 mil cabeças e 250 mil cabeças, como é demonstrado na tabela 1:

TABELA 1 – IMPORTAÇÃO MUNDIAL DE GADO EM PÉ DE 2015 A 2019 POR VOLUME IMPORTADO

País	2015	2016	2017	2018*	2019*
EUA	1,98	1,70	1,80	1,88	1,96
Turquia	0,20	0,49	0,89	1,20	1,00
Egito	0,17	0,30	0,25	0,25	0,34
Canadá	0,03	0,03	0,14	0,18	0,19
China	0,12	0,13	0,12	0,13	0,15
Outros	0,15	0,12	0,12	0,14	0,10
Total	2,65	2,77	3,32	3,78	3,74

* previsão

FONTE: ADAPTADO DE USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE) PELO PORTAL FARM NEWS.

Como pode ser observado na tabela acima, o Estados Unidos, a Turquia e o Egito são frequentes (de 2015 a 2017) como os maiores importadores de carga viva, e as previsões os mantem na liderança do ranking. É interessante destacar a disparidade de volume comprado entre EUA e os demais países do Ranking, sendo em 2015, o valor importado pelos americanos maior que a soma de todos os outros listados. Importante também analisar como esta diferença vem se reduzindo ao passar dos anos conforme o volume importado aumenta de maneira geral.

Os Estados Unidos se mantem como o maior comprador, mas sempre aumentando seu fluxo de compra, assim como os demais que crescem exponencialmente. A Turquia se torna cada vez mais relevante no cenário mundial, sendo inclusive, o maior comprador de carga viva Brasileira, segundo informações da ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias exportadoras de carne).

A exportação de bovinos vivos Brasileiro tem como principal destino a Ásia, especificamente o Oriente médio, sendo seus maiores compradores Turquia, Iraque, Líbano, Egito e Jordânia. Apenas em 2017 a Turquia comprou mais de 146 milhões de dólares em boi vivo Brasileiro.

TABELA 2 – IMPORTAÇÃO DE GADO EM PÉ BRASILEIRO EM 2016 E 2017 POR VALOR IMPORTADO

Países	2016	2017	Var. ano	2018 *
Turquia	\$ 107,60	\$ 146,01	35,7%	182,64
Iraque	\$ 17,45	\$ 39,46	126,1%	7,05
Líbano	\$ 42,85	\$ 31,89	-25,6%	19,10
Egito	\$ 17,23	\$ 28,99	68,3%	17,49
Jordânia	\$ 11,48	\$ 27,48	139,4%	8,79

* janeiro a maio

FONTE: ADAPTADO DE USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE) PELO FARM NEWS.

Na tabela acima podemos observar como os países do Sudeste Asiático são importantes compradores de boi vivo Brasileiro, levando inclusive a fatores culturais no processo de exportação do gado.

2.4 EXPORTAÇÃO DE GADO

Conforme estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, publicada em 2016, se alcançou o número recorde de quase 215.200.000 (duzentas e quinze milhões e duzentas mil) cabeças, valor que ultrapassa, inclusive a quantidade de pessoas que moram no país. Segundo a ABIEC (Associação das indústrias exportadoras de carne Brasileira), em 2018, o Brasil foi responsável por 14,4% da produção mundial de gado, sendo responsável pelo maior rebanho do mundo.

Outro dado importante a ser levantado é o que a USDA (*United States Department of Agriculture*) nos traz a respeito dos principais exportadores de carne de boi do mundo, em toneladas e sua representatividade no cenário mundial, como podemos ver na tabela abaixo:

TABELA 3 – EXPORTAÇÃO DE CARNE DE BOI EM TONELADAS NO ANO DE 2018.

Rank	País	Milhões de ton.	Partic.
1	Brasil	2,02	19,29%
2	Índia	1,90	18,15%
3	Austrália	1,61	15,38%
4	EUA	1,37	13,09%
5	Nova Zelândia	0,56	5,35%
6	Canadá	0,48	4,58%
7	Uruguai	0,42	4,01%
8	Paraguai	0,40	3,82%
9	UE	0,37	3,53%
10	Argentina	0,35	3,34%
	Mundo	10,47	-

FONTE: ADAPTADO DE USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE).

Porém, quando se trata de o quanto cada país faturou em suas exportações, o Brasil perde a liderança e cai para a terceira colocação. Segundo os dados da USDA (Departamento de Agricultura dos EUA), o Estados Unidos e a Austrália, mesmo exportando menos carne bovina que o Brasil, ainda faturam mais anualmente. Em 2017, com a exportação de carne bovina o Brasil faturou cerca de U\$5,1 Bilhões de dólares, enquanto, a Austrália faturou U\$5,8 bilhões e os Estados Unidos da América faturou 6,2 bilhões. A representação no cenário mundial também muda, como podemos ver na imagem abaixo:

FIGURA 1 – A PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS EXPORTADORES DE CARNE BOVINA POR FATURAMENTO EM 2017.

FONTE: ADAPTADO DE USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE) PELO FARM NEWS.

Conforme o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC (BRASIL, 2019) o país encerrou 2017 totalizando 400,66 mil cabeças exportadas vivas, volume 41,9% aumentado em relação ao registrado em 2016. Esse tipo de exportação vem crescendo ano a ano. Segundo Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos (Abreav), em 2017 o Brasil vendeu 460 mil cabeças de gado em pé (nome técnico para a modalidade). De acordo com, Barbosa, Ricardo Pereira presidente da Abreav (2017). "Nós estamos crescendo todos os anos e, em 2018, vamos aumentar as vendas em 30%".

2.5 FATORES CULTURAIS

Devido aos principais destinos da importação de carga viva, os exportadores Brasileiros têm que seguir alguns cuidados especiais com os bois. Os fatores culturais também são uns dos principais motivos dessa grande quantidade exportada para o oriente médio. Os muçumanos acreditam que a carne bovina, para que possa ser consumida, o boi tem que ser abatido pela técnica Halal, um método que, segundo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (BRASIL, 2019) segue diversas leis de como deve ser feito abate do animal.

Alencar (2001) afirma que há 25 abatedouros no Brasil que seguem as regras de abate Halal, sendo verificados periodicamente pelos países Árabes compradores.

2.6 OPERAÇÃO

O Globo Rural (2018), informa que durante todo esse trajeto até o desembarque a carga viva é acompanhada por dois veterinários. Quando os animais chegam, são levados para uma fazenda, onde engordam, a previsão de abate do animal é prevista para seis meses após a chegada, seguindo todas as normas do país. Paranhos da Costa (2000), citado por Oliveira, Bortoli e Barcellos (2008, p. 2092-2093) informam que, nos últimos anos, o conceito de bem-estar do animal começou a ser implementado no cenário da produção animal, principalmente com a definição de protocolos de boas práticas de manejo. A OpenTech, empresa que fornece serviços logísticos especializados, formulou, em seu portal online 7 cuidados que ajudam transportadores a movimentar carga viva baseados em uma resolução publicada em 2017 pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) através do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta resolução que explana as novas normas de trânsito para o transporte de carga viva. Entre as novas normas publicadas, sobre o veículo de transporte e cuidados com o manejo do gado fica em destaque a preservação do bem estar do animal durante o trajeto. Os cuidados listados pela Open Tech são:

- a) O meio de transporte deve dispor de espaço suficiente para o animal ficar de pé na sua posição natural e, eventualmente, deverão também dispor de espaço para poderem deitar-se;
- b) Nos compartimentos em que se transportam animais não devem ser carregadas mercadorias que possam prejudicá-los;
- c) O pavimento do veículo deve estar em perfeitas condições, de modo a evitar que os animais escorreguem. A serragem, quando utilizada não deve ser muito fina, pois pode lesionar os olhos do animal;
- d) O veículo que faz o transporte de carga viva deve estar marcado com um símbolo que indique a presença de animais vivos e um sinal que indique a posição em que se encontram. Devem permitir a inspeção e o tratamento dos animais, bem como proporcionar a circulação de ar;
- e) Se os animais viajarem presos deve-se tomar o cuidado para que as amarras tenham um comprimento suficiente para que possam deitar-se, comer e beber. Essas amarras devem ser concebidas de modo a evitar qualquer risco de estrangulamento e nunca os animais devem ser presos pelos chifres.
- f) Tanto na hora do embarque quanto no desembarque, necessita-se tomar todas as precauções para que os solípedes não sofram lesões. É preciso muita atenção, pois frequentemente os animais podem estranhar mudanças bruscas de ambientes;
- g) Deve-se atentar ao tempo em que o animal ficará embarcado, pois eles possuem limites que devem ser respeitados. Dependendo das situações, podem aguentar até 20 horas de viagem sem parada. Lembrando que, quanto mais tempo embarcado, mais estressado o animal fica.

Além de ser uma questão ética, o transporte de carga viva inadequado também afeta a lucratividade do setor agropecuários. Oliveira, Bortoli e Barcellos (2008, p. 2092) explicam que a forma como a carga a é transportada e o histórico da mesma afeta como o consumidor vê o produto e a lucratividade que

ele gera, portanto, os cuidados e precauções também são relevantes financeiramente.

2.7 PROJETO DE EXPANSÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

A expansão do porto é um projeto que é discutido a anos pelas autoridades responsáveis. Diversos projetos já foram publicados a respeito, porém, nenhum ainda aprovado. Um novo plano de ampliação do porto foi publicado em 2019 pelo site oficial do porto de São Sebastião que visa atender as necessidades da crescente movimentação de carga na região. A imagem a seguir mostra como o porto é em 2019.

FIGURA 2 – PORTO DE SÃO SEBASTIÃO VISTO DE CIMA.

FONTE: ADAPTADO DO SITE OFICIAL DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO.

A imagem mostra em destaque a bacia do Araçá, área ambiental protegida que impede que a expansão do porto seja realizada. Segundo a Companhia Docas, a ampliação é necessária e pode ajudar muito o desenvolvimento da cidade. A ideia de expansão visa aumentar o número de berços de atracação, e criar um pátio só para containers. Na figura a seguir, a Companhia Docas mostra como ficaria o porto

após a expansão:

FIGURA 3 -PORTO DE SÃO SEBASTIÃO APÓS A EXPANSÃO A PREVISTA NO PROJETO DE AMPLIAÇÃO.

FONTE: ADAPTADO DO SITE OFICIAL DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO.

A imagem demonstra como ficaria o porto com a criação de um novos berços de atracação e reformulação de pátios. Segundo a Companhia Docas, a expansão do porto trará muito desenvolvimento econômico a cidade de São Sebastião e pode tornar o porto do Litoral Norte uma alternativa ao congestionado Porto de Santos.

2.8 DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DOS TAMOIOS

O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião está diretamente ligado com a duplicação da Rodovia Tamoios. A ampliação, segundo a Dersa, empresa responsável pelo projeto, tem como objetivo, inclusive, facilitar o acesso ao Porto de São Sebastião, podendo assim, aumentar sua movimentação de carga. O desenho do projeto de ampliação pode ser visto na imagem abaixo:

FIGURA 4 – O DESENHO DA NOVA TAMOIOS.

FONTE: ADAPTADO DO PORTAL OFICIAL DA CONCESSIONÁRIA TAMOIOS.

Com a duplicação da Rodovia dos Tamoios será possível chegar ao litoral norte sem precisar passar pela serra do mar, como pode-se observar na Figura 4.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização desta pesquisa foi utilizada a metodologia bibliográfica documental e exploratória.

Segundo Pádua (2002) “A pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados)”.

A pesquisa exploratória visa aprofundamento no conhecimento pesquisado por meio de observação em estudos científicos prévios do tema.

O estudo foi feito através da leitura de artigos científicos e publicações sobre o tema, e os dados retirados de órgãos que fiscalizam e publicam informações do meio, como o USDA (*United States Department of Agriculture*), ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias exportadoras de carne) e Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2019).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com publicação da USDA (*United States Department of Agriculture*), em 2017, o Brasil faturou U\$5,1 Bilhões de dólares com a exportação de carne bovina Brasileira. É, portanto, uma operação que movimenta cifras muito altas e com um potencial de crescimento. Conforme USDA/FAO (*United States Department of Agriculture*), o Brasil tem o maior rebanho de bovinos para abate do mundo, somando em torno de 215 milhões de cabeças de gado, e para que todo o gado com destino a exportação seja devidamente movimentado, é necessário estudo intensivo da logística que envolve a operação.

O Porto de São Sebastião é o único porto no estado de São Paulo que faz a exportação de boi em pé, portanto a movimentação de carga viva é importante para a economia do estado. A expansão do porto tem tudo para facilitar as operações de embarque e atrair mais operações de gado vivo para a região devido ao grande volume atualmente comprado pelos países do oriente médio, que valorizam este tipo de mercadoria. A duplicação da rodovia dos Tamoios também é um atrativo para os operadores utilizarem o Porto de São Sebastião, a Nova Tamoios vai permitir o acesso ao litoral norte (figura 4) sem precisar passar pela serra do mar, ou seja, facilitando o transporte.

De acordo com os dados apresentados na tabela 2, nossos maiores compradores são os países do Sudeste Asiático (e a Turquia), muito disso se dá por conta da cultura mulçumana, que exige que o abate seja feito com a técnica Halal, conforme explicação no item 1.5 (Fatores Culturais). Com o crescimento das populações Árabes, o mercado de carga viva Brasileira só tende a aumentar.

As normas de trânsito publicadas pelo CONTRAM (Conselho Nacional de Trânsito) entre outros pontos abrangidos no trabalho, têm como intuito abordar boas práticas do manejo de carga viva. Quanto a legislação do transporte de carga viva, o Conselho também disponibiliza através do Diário Oficial do Estado de São Paulo (São Paulo, 2019), as normas adequadas para que seja garantido o bem estar do animal, considerando as características físicas do meio de transporte, assim como os cuidados que o animal deve receber e o preparo do condutor para garantir que não haja nenhum inconveniente ou avaria a carga, chegando ao seu destino em perfeitas condições.

“A princípio o propósito dessas ações era de cuidar do manejo com vistas a oferecer produtos de qualidade e atender as exigências de mercados de exportação.” (PARANHOS DA COSTA, 2000 apud OLIVEIRA; BORTOLI; BARCELLOS, 2008).

A figura 1, que demonstra dados da USDA - *United States Department of Agriculture*, mostra o potencial de crescimento econômico que o Brasil tem com a exportação de carne bovina, que no momento ainda não rende o quanto poderia em vista da quantidade que o Brasil atualmente exporta. Essa diferença é uma defasagem que pode ter sérios efeitos na economia Brasileira, sendo sempre um potencial não alcançado.

Segundo declaração da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o objetivo do Brasil é expandir sua cartela de importadores e aumentar a cooperação Brasileira com os Países Árabes para que o Brasil continue dominando este mercado. A ministra ainda afirma, sobre a exportação de carne aos países Árabes, em entrevista para a Agência de Notícias WAM “me motiva a fazer com que os produtores brasileiros possam crescer mais, pois vemos que a dificuldade de vocês com água e clima e está avançando. No Brasil, temos muita água, solo, tecnologia, mas precisamos saber vender melhor nossos produtos”. O interesse Brasileiro em crescer na exportação de carne aos países do oriente médio é óbvio, e com o alinhamento político o Brasil pode se tornar a maior potência do mundo neste segmento. As falas da Ministra mostram o interesse do país com o este mercado que tem que ser

observado de perto.

5. CONCLUSÃO

O potencial de exportação de bovinos vivos no Brasil é gigantesco. O crescimento da exportação para os países árabes é um mercado com o crescimento ascendente e contínuo. De acordo com publicações oficiais do portal do porto, São Sebastião é Referência nacional em gestão ambiental, o porto ocupa a 1ª posição entre os 30 portos brasileiros no Índice de Desempenho Ambiental Portuário (IDA) da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). É também o primeiro e único porto organizado a conquistar a certificação internacional ISO 14.001, que comprova a sua qualificação em gestão ambiental, para toda a atividade de administração, exploração e operação. Com a criação de novos berços de atracação, a aprovação de seu projeto de ampliação e uma nova rota de acesso que não precise passar pela Serra do Mar (Nova Tamoios), São Sebastião pode se tornar uma cidade modelo na exportação de boi em pé (Carga Viva) brasileiro.

REFERÊNCIAS

ABIEC. **Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes**

Disponível em: <<http://www.abiec.com.br>>. Acesso em: 27 jul. 2019.

ABIEC. **Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes** Disponível em: <<http://www.abiec.com.br/download/estatisticas-mar18.pdf>>. Acesso em: 27 jul. 2019.

ABRACOMEX. **Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior**. Disponível em: <<https://www.abracomex.org/exportacao-de-carne-mundial>> Acesso em: 30 ago. 2019.

ABREAV. **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPORTADORES DE ANIMAIS VIVOS**

Disponível em: <<http://www.abreav.com.br/>> 27 jul. 2019.

ALENCAR, S. **Após atentados, País vende mais para os árabes**. Disponível em: <estadão.com.br> acesso em: 17 09. 20019.

BEEFPOINT. **Beefpoint**. Disponível em: <<https://www.beefpoint.com.br/a-verdade-sobre-a-exportacao-de-gado-vivo-por-alexandre-valente-selistre/>> Acesso em: 30 ago. 2019.

BEEFPOINT. **Beefpoint**. Disponível em: <<https://www.beefpoint.com.br/exportacao-de-bovinos-conhecer-para-apoiar-ou-nao-por-fernando-furtado-veloso>> Acesso em: 30 ago. 2019.

BODIE, Zvi.; KANE, Alex.; MARCUS, Alan J. **Fundamentos de Investimentos**.

Tradução de Beth Honorato. 9 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

CAIXETA FILHO, J.V.; MARTINS, R. S. (org.). **Gestão Logística do Transporte de Cargas**. São Paulo: Atlas, 2001.

CANAL rural. **Canal Rural**. Disponível em: <<https://canalrural.uol.com.br/noticias/pecuaria/boi/brasil-recorde-gado-vivo>> Acesso em: 23 Ago.2019.

CONTRAN. **Conselho Nacional de Trânsito**. Disponível em: <<https://detran.to.gov.br/legislacao/resolucoes/resolucoes-do-contran/>> 27 jul. 2019.

DERSA. **Desenvolvimento Rodoviário S/A**. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/comunicacao/noticias/nova-tamoios/projeto-de-duplicacao-da-rodovia-dos-tamoios-e-destaque-no-noticiario-internacional>> Acesso em: 2 set. 2019.

DETRAN. **Departamento Estadual de Trânsito**. Disponível em: <<https://detran.to.gov.br>> Acesso em: 18 jul. 2019.

SÃO PAULO. Diário Oficial de São Paulo. Disponível em: <<https://www.imprensaoficial.com.br>> Acesso em 05 set. 2019

EXPORTAÇÃO DE GADO. **Globo Rural**. Rio de Janeiro: GLOBO, 2018. Programa de televisão.

FARMNEWS. **Farmnews**. Disponível em: <<http://www.farmnews.com.br/mercado/maiores-importadores-de-bovinosvivos/>> acesso em: 30 ago. 2019.

FARMNEWS. **Farmnews**. Disponível em: <<http://www.farmnews.com.br/mercado/maior-exportador-mundial-de-carne-bovina/>> Acesso em: 30 ago. 2019.

FARMNEWS. **Farmnews**. Disponível em: <<http://www.farmnews.com.br/mercado/principais-exportadores-de-carne-bovina-2/>> Acesso em: 30 ago. 2019.

IBGE. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br>>. Acesso em: 15 jul. 2019.

BRSAIL. MAPA. **Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento**. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br>>. Acesso em 15 jul. 2019.

BRASIL. MAPA. **Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento**. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/bem-estar-animal/arquivos/arquivos-legislacao/DOUde26.06.2017RESOLUON675CONTRANTransportedeanimais.pdf>>. Acesso em 15 jul. 2019.

BRASIL. MDIC. **Ministério da Economia Indústria, Comércio Exterior e Serviços** Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br>> Acesso em: 27 jul. 2019.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Exportações para o Oriente Médio segundo o Alcorão**. 2002. 2p. 27 mar. 2002.

OLIVEIRA, C. B. DE; BORTOLI, E. C. DE; BARCELLOS, J. O. J. Diferenciação por qualidade da carne bovina: a ótica do bem-estar animal. 2008.

PADUA, E. **Metodologia De Pesquisa**. 10. ed. Campinas. São Paulo. Papirus, 2004.

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO. **Porto de São Sebastião**. Disponível em:
<<http://portoss.sp.gov.br/home/institucional/quem-somos/>> Acesso em: 10 Ago. 2019.

ROJAS, Pablo. **Introdução à Logística Portuária e Noções de Comércio Exterior**. Porto Alegre: Bookman, 2014.

SUINO. **SUINO**. Disponível em: <<https://www.suino.com.br/novos-horizontes-na-pecuaria-gaucha-para-a-exportacao-de-gado-vivo>> Acesso em: 30 ago. 2019.

USDA. **Departamento de Agricultura dos EUA** Disponível em:
<<https://www.usda.gov>> Acesso em: 10 Ago. 2019.